

**PAXTA UCHUN KO‘CHMA PNEVMOTRANSPORT QURILMASI
EKSPERIMENTAL NUSXASINI TAYYORLASH VA O‘RNATISH.**

Jo‘rabayev Abdurashid Toramirzayevich

associate professor of the "Knitting Technology" department of the Namangan
Institute of Textile Industry PhD

E-mail: abdurashid.joraboyev05.07.75@mail.ru

Annotatsiya: Maqolada paxta uchun qo‘llaniladigan ko‘chma pnevmotransport qurilmasining eksperimental nusxasini tayyorlash jarayonlari va uning o‘rnatish sutrukturasi jarayonlari taxlili keltirilgan.

Tayanch so‘zlar: pnevmotransport, paxta, eksperimental, sperator, ajratish kamerasi, havo so‘ruvchi quvurlar, diffuzor, texnologik jarayonlar, uskuna, lentali konveyer, vintli konveyer.

Annotation: The article presents an analysis of the processes of making an experimental copy of a portable pneumatic transport device used for cotton and the processes of its installation structure.

Key words: pneumatic transport, cotton, experimental, sperator, speration chambers, air intake pipe, diffuser, technological processes, equipment, lens conveyor, screw conveyor.

Аннотация: В статье представлен анализ протсессов изготовления опытного экземпляра портативного пневмотранспортного устройства, используемого для хлопка, и протсессов его установки.

Ключевые слова: пневмотранспорт, хлопок, экспериментальный, сператор, сепарационная камера, воздухозаборная труба, диффузор, технологические протсессы, оборудование, линзовый конвеер, шнековый конвеер.

Ma‘lumki, paxta sanoatining bugungi kundagi ahvoli va paxta maxsulotlariga mamlakatda va jahon miqyosida talabning yuqoriligi paxtani dastlabki ishlash texnologik jihozlarini muntazam takomillashtirib borishni taqazo etadi. Qayta ishlash

mashinalarining yangi, yuqori umumli konstruksiyalarini yaratishda paxta tozalash korxonalarining yordamchi jihozlarini, shu qatorda, pnevmotransport qurilmasi tizimida asosiy elementlardan biri bo'lgan ko'chma pnevmotransport qurilmasini takomillashtirish juda muhim.

Havo yordamida tashish jarayonlarini va paxta separatsiyasini o'rganish va ko'chma pnevmotransport qurilmalari va separatorlar mavjud konstruksiyalarining har tomonlama tahlili ko'chma pnevmotransport uskunasi uchun yangi paxta separatori konstruksiyasini ishlab chiqish imkonini berdi.

1-rasm. Ko'chma pnevmotransport uskunasi uchun paxta separatori

1-kirish quvuri; 2-ajratish kamerasi; 3-vakuum-klapan; 4-disksimon to'rli sirt; 5- sidirgich; 6-qo'shimcha to'rli yuza; 7-havo so'ruvchi quvur; 8-ventilyator; 9-diffuzor.

Separator quyidagicha ishlaydi: Paxta 1-kirish quvuridan 2-ajratish kamerasiga kirib keladi. Harakat maydonining keskin kengayishi hisobiga havo va paxtaning tezligi pasayadi va paxtaning katta qismi o'z inersiya kuchi ta'sirida qo'shimcha o'rnatilgan 6-to'rli sirt bo'ylab harakatlana borib, separator orqa devoriga uriladi va og'irlik kuchi ta'sirida pastga, 3-vakuum-klapanga tushadi. Uzluksiz paxta oqimi 6-qo'shimcha to'rli yuzada paxta turib qolishiga yo'l qo'ymaydi va uning doimo paxtadan holi bo'lishini ta'minlaydi.

Paxtaning separator yon devoriga yaqin joydan kirib kelgan bir qismi 4-disksimon toʻrli sirtga kelib uriladi. Bu paxta boʻlakchalari 5-sidirgich yordamida sidirib olinadi va pastga, 3-vakuum-klapanga tushadi.

Adabiyotlar taxlili Havo oqimi toʻrli yuzalardan oʻtib, 7-havo soʻruvchi quvur 8-ventilyatorga, undan havoni tozalash uskunalariga oʻtadi.

Separator oldida aylana quvurdan kengayib boruvchi toʻrtburchak shaklga oʻtuvchi quvur 9-diffuzor joylashgan boʻlib, u paxtani kiruvchi patrubok boʻylab bir

2 - rasm. Elektron anemometr

meʼyorda taqsimlab berish vazifasini bajaradi. Buning uchun, diffuzorni mavjud aerodinamik usullar bilan loyihalashimiz kerak boʻladi. Tadqiqotlarda paxta tozalash va donni qayta ishlash sohasi nazariy tadqiqotlarida foydalanilgan usul va vositalardan foydalaniladi.

3.2-§. Eksperimental tadqiqotlar metodikasi

Havo oqimi tezligini anemometr yordamida oʻlchanadi. Uning mexanik va elektron turlari bor. Mexanik anemometr, asli xuddi taxometrlar kabi, parraklar valining aylanishlar sonini oʻlchaydi.

SHuning uchun undan foydalanish uchun sekundomer (soniya oʻlchagich) ham kerak boʻladi. Bu asboblarning bugungi kun talablariga javob bermaydi, oʻlchash imkoniyatlari cheklangan va ishlatishga qulay emas.

Elektron anemometr nisbatan qulay va zamonaviy oʻlchov asbobi hisoblanadi. Uning tuzilishi va ishlash prinsipi mexanik anemometrga oʻxshash. U aylana gardish 1 ichida ixcham valga oʻrnatilgan parraklar 2, dastak-korpus 3, displey 4 va boshqarish tugmachalari 5 dan tashkil topgan. Tugmachalar asbobni yoqib-oʻchirish, ish rejimi va

o'lchov birligini tanlash (m/sek, fut/sek, km/h, mil/h kabi) ga xizmat qiladi. Tasvirdagi anemometr havo temperaturasini ham ko'rsatadi. Anemometr krona tipidagi akkumulyator batareyasiga ishlaydi. Ish vaqtida asbobni tokka ulab, o'lchov birligi tanlanadi va yuz tomoni bilan shamolga tik qaratiladi. Parraklar bir maromda aylana boshlagach, hold (natijani ushlab qolish, ya'ni fiksatsiyalash) tugmasi bosiladi. Ekranida ko'rinadigan raqamlar havo oqimining tezligi va temperaturasini ko'rsatadi. Asbobning imkoniyatlari katta. Asbob komplektida alohida havo temperaturasi va namligini ko'rsatuvchi displey va sezgir elementga ega bo'lgan kabel ham mavjud. Bu qo'shimcha asbob o'rganilayotgan muhitdagi havoning namligi va temperaturasini ham aniqlash imkonini beradi. Anemometrni kompyuterga ulab, tezlik va temperaturaning vaqt davomidagi o'zgarishlarini grafik-tasvirga olish mumkin.

Havo bosimini o'lchash. Aerodinamik uskunada bosimni o'lchash U-simon manometr, differensial manometr, mikromanometr kabi o'lchov asboblari yordamida amalga oshiriladi. Barcha bosim o'lchash asboblarining ish prinsipi uning ichida o'lchanayotgan bosimni hosil qilish va bosimga sezgir muhit orqali uning darajasini kuzatish va baholashdan iborat. O'lchov asbobi ichida bosim hosil qilish uchun uni bosimli muhitga ulash kerak bo'ladi. Buning uchun germetik, elastik shlang va trubkalardan foydalaniladi.

Natijalar Mikromanometrlar bilan asosan, harakatdagi havo bosimi, xususan, dinamik, statik va to'liq bosim o'lchanadi. O'lchov aerodinamik uskuna ventilyatori ishga tushirilib, havo oqimi normallashtirildan keyin amalga oshirilishi kerak. Dinamik bosimni o'lchash uchun quvur devorida ochilgan maxsus teshik orqali quvurga Pito trubkasi kiritiladi va uchini havo oqimiga qarshi tomonga yo'naltiriladi. Bunda Pito trubkasining kichik nayi og'zidan havo oqimi kirib, bo'ylama shtutserga ulangan shlang (chapdagi rasm) orqali mikromanometr idishiga uning yuqorisidagi shtutser orqali kirib, idishdagi bosimni ko'taradi. Natijada suyuqlik siqilib, og'ma shisha naydagi suyuqlik sathi ko'tariladi. Suyuqlikning dastlabki holatidagi ko'rsatkich bilan keyingi ko'rsatkich farqi dinamik bosimni ko'rsatadi.

Dinamik bosimni o'lchash aerodinamik uskunaning so'ruvchi qismida ham, purkovchi qismida ham shunday yo'l bilan amalga oshiriladi. Ammo, statik va to'liq bosimni o'lchashda farq bor. Bu ushbu bosimlarning xususiyatidan kelib chiqadi: statik bosim aerodinamik qurilmaning so'ruvchi qismida manfiy, purkovchi qismida musbat ishoraga ega. Dinamik bosim esa har ikkala tomonda musbat ishorali. Mikromanometrda shu xususiyatni hisobga oluvchi rostlagich bor. Masalan, to'liq bosimni o'lchashda so'ruvchi qismda dinamik bosim shlangi idish yuqorisiga (ya'ni idishdagi suyuqlikka yuqoridan siquvchi bosim beradigan qilib), statik bosimniki og'ma nay uchiga (ya'ni naydagi suyuqlikka so'ruvchi bosim beradigan qilib), purkovchi qismda har ikkala shlang idish yuqorisiga (ya'ni idishdagi suyuqlikka yuqoridan siquvchi bosim beradigan qilib) ulanadi.

Statik bosimni o'lchash uchun dinamik bosimdagi amal takrorlanadi. Bunda quvurdagi harakatsiz bosim Pito trubkasi katta nayi devoridagi teshiklar (ular bir nechta (2,3,4 ta) bo'lishi mumkin) orqali ikkala trubka orasidagi havoni siqadi va uni harakatga keltiradi. Hosil bo'lgan havo oqimi trubkaning yon devoridagi shtutser orqali rezina shlangga, undan mikromanometrda kirib boradi va uning ichida bosim hosil qiladi. So'ruvchi qismda o'lchov qilinganda rezina shlangning ikkinchi uchi rostlagich orqali qiya nayga, purkovchi qismda esa idishning yuqori qismiga ulanadi va birinchi holda naydagi havoni so'rish, 2-holda esa uni siqish orqali qiya naydagi bosimni ko'taradi. Natijada suyuqlik deformatsiyalanib, qiya shisha naydagi suyuqlik sathi ko'tariladi.

Suyuqlikning dastlabki holatidagi ko'rsatkich bilan keyingi ko'rsatkich farqi statik bosimni ko'rsatadi (o'rtadagi sxema). Har ikkala shlang mikromanometrda o'ngdagi sxemadagi kabi birgalikda ulansa, mikromanometr to'liq bosimni ko'rsatadi.

Muxokama Elektron mikromanometrda bosimni o'lchash anchagina qulay. Chunki, unda ko'pgina amallar va hisob ishlarini asbobning o'zi bajaradi.

Elektron mikromanometrning Pito trubkasiga ulangan holdagi sxemasi 7-rasmda keltirilgan. U plastmassa korpus 1, tablo 2, bosimni qabul qiluvchi naylar 3 hamda boshqarish va yoqib-o'chirish tugmalari 4 va 5 dan iborat. Bu rasmda ko'ra Pito

trubkasining statik bosim shtutseridan kelgan shlang 6 mikromanometrning o'ngdagi naychasi 3 ga, dinamik bosim shtutseridan kelgan shlang mikromanometrning chapdagi naychasiga ulanadi.

3-rasm. Elektron mikromanometr. (Pito trubkasiga ulangan holda)

1-quti; 2-tablo; 3-naychalar; 4- boshqaruv tugmalari; 5-yoqib-o'chirish tugmasi; 6-shlang; 7-Pito trubkasi; 8-ichki trubka; 9-tashqi trubka teshiklari.

Rasmda 2 ta kattalashtirilgan kesim berilgan. I - kesimda Pito trubkasining uchi ko'rsatilib, unda tashqi trubka 7, ichki trubka 8 va tashqi trubka devoridagi tik teshiklar 9, II – kesimda esa trubkalarining shlang ulanadigan qismi tasvirlanib, unda bo'ylama va yon devorga o'rnatilgan shtutserlar hamda ularga shlanglar 6 ning ulanishi yaqqol ko'rinib turibdi.

Bosimlarni o'lchash usuli MMN tipidagi manometrlar bilan bir xil. Faqat, asbob funksiyalari ko'p va avtomatlashgan. Dastlab, aerodinamik qurilma ishga tushirilib, Pito trubkasi ulangach, mikromanometr yoqiladi va funksiya tanlanadi: dinamik, statik yoki to'liq bosim yoki temperatura yoki bir vaqtda bir necha funksiya. Keyin o'lchov

birliklari tanlanadi: Paskal (Pa), kilopaskal (1 kPa=1000 Pa), megapaskal (1MPa=1000kPa=10⁶Pa); Bar; atmosfera va boshqa.

Elektron mikromanometr quvurga Pito trubkasi orqali ulanadi (6-rasm). SHuningdek, bu trubkani U-simon manometrغا ham ulash mumkin.

3.4-rasm. Pito trubkasi va uni quvur va mikromanometrغا ulash sxemasi

1- Pito trubkasi; 2- quvur; 3-rezina shlang; 4-mikromanometr.

Pito trubkasi biri-birining ichiga joylashtirilgan 2 ta trubkadan iborat. Ichki trubkaning og‘zi ochiq va uning tashqi devori katta trubka og‘zini berkitib turadi. Katta trubkaning yon devorida uning bo‘ylama o‘qiga tik teshiklar ochilgan. Kichik trubka ichki diametri 1 mm, tashqi trubkaniki 3 mm, teshiklar diametri ham 1 mm ni tashkil etadi.

Katta trubkadagi teshikcha ikkala trubka orasida hosil bo‘lgan bo‘shliq orqali trubka oxiridagi yon shtutserga, kichik trubka teshikchasi esa uning oxiridagi esa bo‘ylama shtutserga ulanadi. SHtutserlarga rezina shlanglar kiydirilib, bu shlanglarning 2-uchi mikromanometrغا ulanadi. Ushbu holatda mikromanometr ishga shay bo‘ladi.

Xulosa

1. Separatorning ishchi kamerasida paxtaning qurilmalar devoriga zarb bilan urilishi natijasida, shuningdek, to‘rli yuzani tozalashda paxtaning qirg‘ich bilan ta’sirlashuv jarayonida chigit shikastlanishi aniqlangan va bu keyinchalik, jinlash

jarayonida tolada po'stloqli tola nuqsoni hosil bo'lishi, maxsulot sifatini pasayishi va tannarxining oshishiga olib keladi.

2. Separator ishchi kamerasing yon tomonlariga o'rnatilgan to'rli yuzaga yopishgan paxtani sidirg'ich yordamida ajratib olish jarayoniga oid tadqiqotlar o'tkazilgan bo'lsada, lekin qirg'ich va va to'rli yuza o'rtasidagi bog'lanishni paxta sifatiga ta'siri bo'yicha aniq bir qonuniyatlar ishlab chiqilmagan.

Foydalanilgan abiyotlar:

1. International cotton advisory committee. Washington, From the Secretariat of the ICAC. <https://icac.org/emailsecretariat@icac.org>. September 1, 2017.

2. Mirziyoev SH.M. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha xarakteristik strategiyasi to'g'risidagi farmoni. Adolat nashriyoti. Toshkent, 2017. str.112.

3. Postanovlenie Prezidenta Respubliki Uzbekistan № PP-3559 ot 23 fevralya 2018 goda «O merax po kardinalnomu sovershenstvovaniyu deyatelnosti aksionernogo obshchestvo «Paxtasanoat Ilmiy Markazi»».-Tashkent, 2018.

4. A'zamov M., Sattarov T.S., Maksumova SH.D. Snijenie mexanicheskix povrejdeniy volokna i semyan pri ochistke xlopka-syrsa ot krupnyx sornykh primesey. // J. Xlopkovaya promyshlennost. 1992, №2, S. 24-25.

5. Fayziev R.R., Azimov X.O. Issledovanie povrejdaemosti semyan pri pnevmotransportirovke xlopka-syrsa. // J. Xlopkovaya promyshlennost, 1976, №2, S.6-7.

6. Ziyaev X. A. Issledovanie vliyaniya geometricheskix parametrov otvodov na povrejdenie semyan pri pnevmoticheskom transportirovanii. // J. Xlopkovaya promyshlennost. 1980, №1, S. 15-16.

7. Ishmuradov O. Razrabotka perevalochnoy ustanovki vsasывayуще-nagnetatel'nogo deystviya dlya xlopka-syrsa s selyu snijeniya otritsatel'nogo vliyaniya na ego prirodnye svoystva. Diss.kand.tex.nauk-T.: 1988, str.25-9

8. Maksudov E.T., Nuraliev A.N. Spravochnik po pervichnoy obrabotke xlopka «Uzgosxlopkopromsbyit». // NPO «Xlopkoprom», Mehnat, Tashkent, 1994, 573 s.
9. Axmedxodjaev X.T., Aliev M.A. O povrejdaemosti semyan pri pnevmotransportirovaniy xlopka-syrsa. // J. Xlopkovaya promyshlennost, 1977. №2, S. 7-8.
10. Axmedxodjaev X.T. Parokoobrazovanie v volokne pri pnevmotransportirovaniy xlopka-syrsa. // J. Xlopkovaya promyshlennost, 1977, № 4, S. 10-11.
11. «O‘zpxtasanooat» uyushmasi. Paxtani dastlabki qayta ishlash. // T. Mehnat, 2002. -408 b.
12. Jabborov G.J. va boshqalar. CHigitli paxtani dastlabki ishlash texnologiyasi. // T.: O‘qituvchi, 1987. -328 b.